

EKOLOGIYA SOHASIDAGI JINOYATLARNING KRIMINALISTIK TAVSIFI

Ubaydullayev Ilxomjon Raxmatovich

Fargʻona viloyati yuridik texnikumi

“Mutaxassislik fanlari” kafedrası o‘qituvchisi 2-darajali yurist.

Telefon: +998911515452 ubayilxom@gmail.com

Pirxonov Samandar Yo‘lchiboy o‘g‘li

“Sud-huquqiy faoliyat” yo‘nalishi 1-bosqich 32-23-guruh o‘quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10182352>

***Annotatsiya.** Sodir etiladigan barcha jinoyatlar ma‘lum bir ijtimoiy munosabatlarga tajovuz qiladi. Ekologiya sohasidagi jinoyatlarning ham sodir etilishiga qarshi kurash masalasi yangi asrning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Har bir jinoyat ishlari bo‘yicha tergov jarayonini samarali olib borish uchun tergovchi va surishtiruvchilarga, avvalo, tergov qilinayotgan turdagi jinoyatlarning batafsil kriminalistik tavsifini bilish talab qilinadi. Shundan kelib chiqib, ushbu maqolada ham ekologiya sohasidagi jinoyatlarning kriminalistik tavsifi xususida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** tergovni tashkil etish, tezkor – qidiruv, tergov harakatlarining taktik usullari, nosog‘lom ekologik sharoit, jinoiy tajovuz obyekt, jinoiy tajovuz obyektiv tomoni, jinoiy tajovuz subyekt, jinoiy tajovuz subyektiv tomoni belgilari.*

CRIMINALISTIC DESCRIPTION OF CRIMES IN THE FIELD OF ECOLOGY

***Abstract.** All crimes committed encroach on a certain social relationship. The issue of combating the occurrence of crimes in the field of ecology, too, is one of the pressing problems of the new century. In order to effectively conduct the investigative process in each criminal case, investigators and interrogators are required, first of all, to know the detailed criminalistic description of the crimes of the type being investigated. It follows that this article will also talk about the criminalistic description of crimes in the field of Ecology.*

***Key words:** Organization of Investigation, operational – search, tactical methods of investigative actions, unhealthy environmental conditions, the object of criminal aggression, the objective side of criminal aggression, the subject of criminal aggression, the subjective side of criminal aggression.*

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

***Аннотация.** Все совершаемые преступления посягают на определенные общественные отношения. Вопрос противодействия совершению преступлений в сфере экологии также является одной из актуальных проблем нового века. Для эффективного проведения следственного процесса по каждому уголовному делу следователи и дознаватели обязаны, прежде всего, знать подробную криминалистическую характеристику расследуемого вида преступлений. Исходя из этого, в данной статье также будет рассмотрена криминалистическая характеристика преступлений в сфере экологии.*

***Ключевые слова:** организация расследования, оперативно – розыскные, тактические методы следственных действий, неблагоприятные экологические условия, признаки объекта преступного посягательства, объективной стороны преступного*

посягательства, субъекта преступного посягательства, субъективной стороны преступного посягательства.

Sodir etiladigan barcha jinoyatlar ma'lum bir ijtimoiy munosabatlarga tajovuz qiladi. Bugungi fan - texnika kundan kunga jadal sur'atda taraqqiy etib, jinoyatlarning ham yangicha ko'rinishlari paydo bo'layotgan davrda jinoyatlarni tez va to'liq ochish, ularning oldini olish uchun jinoyi ish yuzasidan tergovni tashkil etish, rejalashtirish, tezkor - qidiruv xodimlari bilan hamkorlik, o'tkaziladigan tergov harakatlarining taktik usullarini, umuman, jinoyatlarning tergov qilish uslubiyotlarini ham ilmiy - amaliy jihatdan takomillashtirib borish talab qilinadi.

Ma'lumki, ijtimoiy xavfli qilmishlar davlatning ijtimoiy - iqtisodiy taraqqiyotiga, barqarorligiga zarar yetkazadi, rahna soladi.

Bu borada O'zbekistonning Birinchi Prezidenti I.Karimov istiqloqloning dastlabki yillaridayoq, "Har bir davlat tarixida yangi ijtimoiy sifat holatiga o'tish, afsuski korrupsiya va jinoyatchilik kabi jirkanch hodisa bilan birga yuz bergan. Shu bilan birga, jinoyatchilikning o'sishi nafaqat islohotlar yo'liga jiddiy to'siq, balki o'tish davrida belgilangan maqsadlarga erishishga ham qarshi bevosita tahdid tug'diradi"¹, - degan fikrlarni aytgan edi.

Shu sabab ekologiya sohasidagi jinoyatlarning ham sodir etilishiga qarshi kurash masalasi yangi asrning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Yakin vaqtlargacha ham sayyoramizning tabiiy boyliklari behisob, tabiiy muhitning zahiralardan har qancha foydalanish mumkin degan fikr mavjud edi. Sanoat, qishloq xo'jaligi, fan - texnikamining jadal sur'atlarda rivoj topib borishi makon va zamonda tobora kuchayib borayotgan ifloslanish jarayoni va tabiatga bo'lgan antropogen salbiy ta'sirlar ushbu fikrning noto'g'riligini ko'rsatdi. Bugungi kunga kelib insoniyat barcha mavjud tabiiy boyliklarning uchdan bir qismini sarflab bo'ldi. Qisqa vaqt ichida atrof - muhitni himoya qilish muammosi bugungi va kelajak avlodning hayoti va sog'lig'iga aloqador bo'lgan umuminsoniy global muammolardan biriga aylandi.

Zero O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida aynan shu masalaga alohida modda ajratilib (50-modda), undafuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majbur ekanliklari burch sifatida belgilab qo'yildi². Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuning 12-moddasi insonning yashash uchun qulay atrof tabiiy muhitga ega bo'lish huquqi va bu muhitni saqlab qolish borasidagi burchi deb nomlanib, unda O'zbekiston Respublikasi aholisi o'z salomatligi va kelajak avlodning salomatligi uchun qulay tabiiy muhitda yashash, o'z salomatligini atrof muhitning zararli ta'siridan muhofaza qilish huquqiga ega ekanligi, ana shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi aholisi tabiatni muhofaza qilish bo'yicha jamoat tashkilotlariga birlashish, atrof tabiiy muhitning ahvoli hamda uni muhofaza qilish yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlarga doir axborotlarni talab qilish va olish huquqiga ega ekanligi, shu sababli ham O'zbekiston Respublikasi aholisi tabiiy resurslardan oqilona foydalanishi, tabiat boyliklariga ehtiyotlik bilan munosabatda bo'lishi, ekologiya talablariga rioya etishi shart ekanligi qat'iy ko'rsatib qo'yilgan.³

¹ I.A.Karimov "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari", T.: "O'zbekiston".1997.85-bet.

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: "O'zbekiston", 2023 y.

³ O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi 754-XII-con Qonuni 09.12.1992- yil.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlar ijtimoiy xavfli, fuqarolarning keng tarqalgan huquqqa xilof harakatlaridan biri bo'lib, ularni sodir etish yoki sodir etilishiga yo'l qo'yish insoniyat yashab to'rgan muhitning yomonlashuviga, kelajak hayot tarzining pasayishiga, o'limning, kasalliklarning ko'payishiga, aholi genofondining buzilishi, nosog'lom va nochor ekologik hududlarning paydo bo'lishi, tabiiy resurslarning tiklanmaydigan darajada tanazzulga uchrashi, yer usti va osti suvlari sifatining yomonlashuvi, radioaktiv ifloslanishning tarqalishi, atmosfera havosining ifloslanishi va iqlim o'zgarishi xavfini, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibining buzilishini, umuman, nosog'lom ekologik sharoit - ijtimoiy tanglikning o'sishini keltirib chiqaradi.

Xorij olimlari tomonidan ham bu turdagi jinoyatlarning latentlik darajasi yuqori ekanligi ta'kidlanadi.⁴ Ekologiya sohasidagi jinoyatlarga qarshi ko'rashning hozirgi ahvoli haqida so'z yuritganda, bu fikrlariga qo'shilish o'rnlidir.

Bundan tashqari, "...ekologik jinoyatlarni sodir ettan aybdorlarga nisbatan aksariyat hollarda mahmuriy jazo qo'llash bilan kifoyalanib qolinadi. Albatta masalaga bunday yondashish ekologik muammolarning yana-da keskinlashuviga, uning tirik mavjudotlar uchun xavfi yana-da oshishiga, ekologik jinoyatlarni sodir etishning yana-da ko'payishiga olib keladi"⁵.

Har bir jinoyat ishlari bo'yicha tergov jarayonini samarali olib borish uchun tergovchi va surishtiruvchilarga, avvalo, tergov qilinayotgan turdagi jinoyatlarning batafsil kriminalistik tavsifini bilish talab qilinadi. Bu haqda prof. G.Abdumajidovning fikrlariga ehtibor qaratish o'rnlidir: "Jinoyatlarning kriminalistik tavsifi jinoyat va jazo to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan ijtimoiy jihatdan xavfli g'ayrihuquqiy qilmishlarning ko'rib chiqilayotgan turlari eng muhim tomonlari to'g'risidagi umumlashtirilgan daliliy ma'lumotlardan hamda ularga asoslangan ilmiy xulosalar va tavsiyalar tizimidan iborat bo'ladi. Kriminalistik tavsiflarni bilish jinoyat ishlarini tez, har tomonlama va holisona tergov qilishni tashkil etish uchun zarurdir"⁶.

Ayni vaqtda jinoyatlarning kriminalistik tavsifi mazmuni tavsiflanayotgan jinoiy qilmishning mohiyatiga, tergov qilish xususiy uslubiyotining turi va ishlanganlik darajasiga, ilmiy tadqiqotning vazifa va usullariga hamda boshqa bir qator omillarga ham bog'liq bo'ladi.

Jinoyatlarning kriminalistik tavsifi xususida bir qator olimlar o'z fikrlarini bayon etishgan. Jumladan, L.L.Kanevskiy kriminalistik tavsifni quyidagicha izohlaydi: "jinoyatlarni aniqlash, tergov qilish va ochish uchun ahamiyatli bo'lgan jinoyatlarni sodir etish va uni yashirish sharoiti, usul va mexanizmi, jinoyatchi va jabrlanuvchi shaxsni tavsiflovchi alohida turdagi jinoyatlarning individual xususiyatlarining o'zaro bog'liq majmuidir"⁷.

I.F.Panteleyevning ta'kidlashicha esa, "jinoyatlarning kriminalistik tavsifida kriminalistik ahamiyatga ega bo'lgan elementlar qancha ko'p va aniq bo'lsa, tergov amaliyoti uchun u shunchalik ahamiyatli va mazmunli bo'ladi"⁸.

O'z navbatida Kriminalistik tavsifning asosiy elementlariga aniqlik va qo'shimcha kiritish jinoyat haqidagi kriminalistik bilimlarga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi. Alohida turdagi

⁴ Internet: www.law.isv.ru

⁵ M.B.Usmonov Ekologik jinoyatlarni baholash. "Hayot va qonun", 2001.№2-3.36-bet.

⁶ Kriminalistika darslik 2-jild "Adolat", T.: 2003. 13-bet.

⁷ Л.Л.Каневский Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991. Стр.74.

⁸ И.Ф.Пангалеев Методика расследования преступлений. М.: 1975.

jinoyatlar kriminalistik tavsifning har qanday elementining ahamiyati ularning ushbu jinoyatlarni tergov qilishdagi roli bilan belgilanadi.

R.S.Belkinning fikricha, “jinoyat kriminalistik tavsifi muhimligini aniqlash tergov qilish xususiy uslubiyoti elementlaridan isbot qilish lozim bo‘lgan holatlarni istisno qiladi. Kriminalistik tavsif mazmuni isbot qilish predmetining barcha elementlarini ma’lum kategoriya jinoyatlarni tergov qilishga xos xususiyatlari bilan birga o‘z ichiga olishi lozim. Mazmunan, isbot qilish lozim bo‘lgan holatlar kriminalistik tavsifning bir qismi hisoblanadi”⁹

Bundan tashqari prof. G‘.Abdumajidov: “Azaldan, har qanday jinoyatni tergov qilishda haqiqatni aniqlash yetti hadli formula bilan, ya’ni nima, qayerda, qachon, qay tarzda, kim, kimning yordamida, nima uchun degan yettita savolga javob olish bilan bog‘langan. Lekin bu formulani universal deb bo‘lmaydi, chunki u juda qisqa bo‘lib, u har xil turdagi jinoyatlarni tergov qilish xususiyatlarini hisobga olish imkonini bermaydi. Jinoyat ishlarini tergov qilishda aniqlanishi lozim bo‘lgan savollar doirasini o‘n ikkitagacha ko‘paytirish to‘g‘risidagi taklif ham bu kamchiliklarni bartaraf etgani yo‘q”¹⁰, - degan fikrni ilgari suradi.

Bugungi kunda jinoyatlarga kriminalistik tavsif berishda, dastlabki tergov jarayonida aniqlanishi lozim bo‘lgan, jinoyat tarkibining asosiy elementlari bo‘yicha muayyan tizimga solingan holatlar keltirilishini to‘g‘ri deb hisoblash mumkin. Ya’ni:

- jinoiy tajovuz obyekti - tajovuz nimaga qaratilgan, nimaga zarar yetkazilgan, zararining miqdori qancha va boshqalar;

- jinoiy tajovuzning obyektiv tomoni - qachon, qayerda, qay holatda, qanday usulda, bir yoki bir necha kishining harakati bilan sodir etilganmi, ularning har biri qanday harakatni bajargan, qilmish va yetkazilgan oqibat o‘rtasidagi sababiy bog‘lanish, jinoyatga ko‘maklashgan holatlar, sabab va sharoitlar, vaziyat kabilar;

- jinoiy tajovuz subyekti - kim tomonidan sodir etilgan, uning shaxsini tavsiflovchi ma’lumotlar;

- jinoiy tajovuzning subyektiv tomoni - ayb shakllari, maqsad va motivlar.

Jinoyatlarning kriminalistik tavsifi elementlari sifatida jinoyatlarni sodir etish hamda yashirish usullari bilan bog‘liq ma’lumotlar tizimi, ehtimol tutilgan jinoyatchining va jabrlanuvchining shaxsi to‘g‘risidagi ma’lumotlar, jinoyat ishini tergov qilishda aniqlanishi lozim bo‘lgan holatlar doirasini aytib o‘tish joizdir.

Kriminalistik tavsif tergov, ekspert, tezkor - qidiruv, sud amaliyoti tahliliga asoslanadi va tegishli turdagi jinoyatlarni tergov qilish uslubiyoti orqali ushbu amaliyotda qo‘llaniladi, tergov uslubiyoti uchun u asos hisoblanadi. Ushbu tavsifning tarkibiy qismlari “mazkur jinoyat turiga xos bo‘lgan qonuniy, sababiy-tergov bog‘liqlari majmui, jinoyat tarkibi aniqlangan elementlari o‘rtasida, shu jumladan, ushbu elementlarning turli kombinatsiyalari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liq aloqalarini o‘rnatish”¹¹ hisoblanadi.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlarni tavsiflovchi kriminalistik ahamiyatga ega axborot quyidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olishi kerak:

⁹ Р.С.Белкин Курс криминалистики: в 3 т. М.: 1997.

¹⁰ Kriminalistika. Prof.G‘.Abdumajidovning um.tahriri ostida. “Adolat” T.: 2003. 15-bet.

¹¹ В.К.Гавло К вопросу о криминалистической характеристике преступлений// Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск.: 1980. Стр-43.

1. jinoyiy qilmish joyi va predmeti haqidagi;
2. jinoyiyat sodir etish va yashirish usullari haqidagi;
3. jinoyiyat sodir etish vaqti va vaziyati haqidagi, jinoyiyat sodir etish natijasida kelib chiqadigan izlar haqidagi;
4. sodir etilgan jinoyiyat oqibatlari haqidagi;
5. ushbu jinoyiyatlarni sodir etayotgan shaxslar tavsifi haqidagi;
6. jinoyiyat sodir etishga ko'maklashgan holatlar haqidagi.

Jinoyiy qilmish predmeti, usuli, holati va vaqti, oqibatlari kabi elementlar alohida ahamiyatga ega. Eng ko'p ma'lumot manbai sifatida ular tabiiy obyekt qanchalik zararlanganligini yoki ifloslanish darajasini belgilab beradi. Ular, shuningdek, ifloslanish manbaini aniqlashga imkon beradi va jinoyiyatchilar shaxsi, ularning harakat obrazini tavsiflaydi. Jinoyiy qilmish predmetini o'rganish ushbu predmet va jinoyiyat kriminalistik tavsifining boshqa elementlariga taalluqli belgilar o'rtasida aloqani belgilashga samarali imkon beradi, shuningdek vujudga kelgan vaziyatdan kelib chiqib sodir etilgan jinoyiyat, uni sodir etish usullari va izlarni yashirish hamda jinoyiyatchi shaxsi haqida versiyalar ilgari surishga imkon beruvchi isbotlash predmeti sifatida muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Jinoyiy qilmish tabiiy atrof muhitga yoki uning alohida komponentlariga qaratilishi mumkin. Shunga muvofiq, jinoyiyat obyektlarini integratsiyalashgan (tabiiy ekologik tizimlar, tabiiy komplekslar, tabiiy landshaftlar), differensiyalashgan (yer, tuproq, o'rmon, yer osti boyluklar, hayvonlar va o'simliklar), alohida muhofaza qilinadigan (qo'riqxonalar, milliy parklar, qizil kitobga kiritilgan hayvonlar va o'simliklar) kabi turlarga ajratish mumkin.

Jinoyiy qilmish predmeti sifatida tabiiy atrof muhit va uning komponentlariga jinoyiyat sodir etilishi natijasida har doim zarar yetkaziladi yoki zarar yetkazish real xavfi paydo bo'ladi. Zarar alohida tabiiy obyektlarning ifloslanishi yoki ularning zararlanishi yoxud yo'q qilinishida namoyon bo'lishi mumkin. Alohida hollarda jinoyiy qilmish predmeti bo'lgan tabiiy obyekt joyi ahamiyatga ega bo'ladi (Masalan: qo'riqxonada hududida ov qilish, alohida muhofaza qilinadigan hududlar rejimini buzish). Mazkur toifadagi ishlar bo'yicha tabiiy resurslarning ifloslanishi, ajratib olinishi, yo'q qilinishi yoki zarar yetkazilish joyini aniq belgilash talab qilinadi.

Jinoyiyatni sodir etish va yashirish usullari haqidagi ma'lumotlar - kriminalistik tavsifning markaziy qismidir. chunki aynan ushbu ma'lumotlar jinoyiy faoliyatning funksional tomonni aks ettiradi. Ularni hamda ularning qo'llanilishini ko'rsatuvchi belgilarni bilmasdan jinoyiyatni tergov qilish imkonsizdir. Kriminalistikada prinsip mavjud: "Jinoyiyat sodir etish usulidan - uni aniqlash va ochish usuliga"¹².

Kriminalistik adabiyotlarda belgilanganidek, kriminalistik tavsif elementi sifatida sodir etish usuli - qasd va maqsad birligini o'z ichiga oluvchi subyektning harakatlari tuzilishidir. Jinoyiyat maqsadi va motivini to'g'ri anglash jinoyiy tajovuz predmeti va obyekt haqida, konkret shaxslar va qilmishga ularning ichki ruhiy munosabati haqida, jinoyiy harakatlar va jinoyiyat izlarini yashirish usuli, ekologiya sohasidagi jinoyiyat sodir etishda qo'llanilgan usullar, qurollar va boshqa predmetlar haqida taxmin qurishga imkon beradi.

¹² Криминалистика /Под ред. Р.С.Белкина. стр-686.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlarni sodir etishda, qilmish, odatda, ekologiya qonunchiligida belgilangan, ya'ni atrof muhit muhofazasi va ekologik xavfsizlikni tahminlashga qaratilgan maxsus normalar hamda qoidalarni buzish yoki ularda belgilangan talablarga rioya etmaslik bilan ifodalanadi.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlar tozalash qurilmalarini ekspluatatsiya qilish, ekologik xavfli moddalar bilan muomala qilish qoida va yo'riqlarini bajarmaslik va boshqalarda namoyon bo'luvchi harakatsizlik yo'li bilan ham sodir etilishi mumkin.

Jinoyat sodir etish usulini bilish tergovchi va tezkor qidiruv xodimiga tergov yo'nalishini belgilash, vujudga kelgan vaziyatda tergov versiyalarini tuzish, samarali harakatlar va tezkor - qidiruv choralarini amalga oshirish imkonini beradi.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlarga sodir etishning quyidagi usullari xosdir:

- Konkret qoidalarni buzish: turli obyektlarni loyihalash va qurish bo'yicha; ekologik xavfli moddalar va chikndilar bilan muomala qilish qoidalari; veterinar qoidalar; yer osti boyliklarini muhofaza qilish va foydalanish qoidalari; ov, baliq ovlash va boshqa qoidalar.

- Alohida tabiiy obyektlar va tabiiy atrof-muhit komponentlarining ifloslanishi. Bunday ifloslanish deganda atrof-muhitga joylashuvi yoki miqdori salbiy ta'sir ko'rsatadigan moddalar yoki energiyaning kirib kelishi tushuniladi. Ifloslantiruvchi modda jumlasiga kimyoviy radioaktiv, boshqa moddalar va mikroorganizmlar uchun belgilangan normativlardan ko'p bo'lgan miqdor yoki konsentratsiyada bo'lgan hamda atrof - muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadigan moddalar yoki moddalarning aralashmasidir.

- Tabiiy, tabiiy-antropogen obyekt yoki tabiiy atrof- muhitning alohida komponentini noqonuniy ajratib olish, istehmol qilish, zarar yetkazish yoki yo'q qilish.

Noqonuniy ov qilish, suv hayvonlarini tutish va o'simliklarini olish, daraxt va butazorlarni chopish bilan bog'liq jinoyat sodir etish usulining shakllanishiga jinoyatchilarning amaliy tajribalari, bilimlari, kobilyatlari, odatlari kabi omillar sezilarlita'sir ko'rsatadi. "Bilim va odatlar, inson faoliyatining ajralmas komponenti bo'lib, jinoyat sodir etishda namoyon bo'ladi. Boshqa dalillar bilan mujassamlikda ular jinoyat hodisasining ko'pgina muhim detallarini aniqlashga imkon beradi. Tergov jarayonida aniqlangan shaxsning bilim va odat harakatlari xususiyatlari mazkur jinoyat ishi bo'yicha aybdor shaxsni aniqlash bilan birga aybdor tomonidan sodir etilgan boshqa jinoyatlarni aniqlashda foydali bo'ladi va uning aybining muhim dalillaridan biri bo'lishi mumkin"¹³.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlarni sodir etish vaziyati o'z ichiga ikki guruhdagi holatni oladi:

Birinchidan, tabiiy muhitning alohida komponenti yoki umuman tabiatning ifloslanishiga aloqasi bo'lgan yoki bevosita sabab bo'lgan ishlab chiqarish - texnologik va boshqa jarayonlardir. Tegishli ma'lumotlarni tergovchi guvohlarning ko'rsatmalari va turli xildagi texnik hujjatlardan oladi.

Ikkinchidan, jinoyatni sodir etish vaqti va uning oqibatlarini aniqlangan vaqtdagi atrof-muhitning moddiy holati - ifloslanish manbai, kollektorlar tizimi va boshqa holati. Ushbu holatlar

¹³ В.И.Чулахов Навыки и привычки человека как источник криминалистически значимой информации: Дис...канд.юрид.наук. М.: 1999. стр.78.

guruhi, eng avvalo, voqea joyini ko'zdan kechirish bayonnomasida aks etadi va jinoiy hodisa rivojlanishi mexanizmi haqida ma'lumotga ega bo'ladi.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlarni sodir etish vaziyati va vaqti tegishli ekologik mehyor va qoidalari qayerda va qachon buzilganligini hamda bunda kim aybdorligini belgilashga imkon beradi. Jumladan, masalan, zaharli ximikatlarni bilan yerni zararlantirish agronom va zaharli ximikatlarni bevosita tuproqqa solgan shaxslar tomonidan agrotexnik qoidalarning buzilishini ko'rsatadi; atmosferaga nfloslantiruvchi moddalarning chiqarilishi korxonalar tozalash filtrlarining yo'qligi, nosozligi yoki noto'g'ri ekspluatatsiya qilinishi va natijada ularning sozligi va ishlatilishi uchun javobgar shaxslarning jinoyatga aloqadorligini ko'rsatadi.

Atrof-muhitning ifloslanishi xarakteri, zaharli moddalarning tarqalishi vaqti va yo'nalishi ifloslantiruvchi - obyekt joylashgan yerni, hatto agar u jinoyat oqibatlarini topilgan joydan ancha uzoq masofada joylashgan bo'lsa ham, aniqlash imkonini beradi.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlar izlarini ikki guruhga ajratish mumkin:

- alohida tabiiy obyektlar va atrof-muhit komponentlarining ifloslanish izlari;
- tabiiy, tabiiy-antropogen obyekt yoki tabiiy atrof - muhitning alohida komponentini noqonuniy egallash, istehmol qilish, zarar yetkazish, yo'q qilish izlari.

Ko'pgina ekologiya sohasidagi jinoyatlar tarkibi o'z tuzilishi bo'yicha moddiy tarkibli hisoblanadi va oqibatlarini belgilash uchun yetkazilgan zararning xarakteri va o'lchamlarini belgilash. konkret shaxslar tomonidan tabiatni muhofaza qilish qoidalarning buzilish va kelib chikkan zarar o'rtasidagi sababiy bog'lanishni aniqlash ko'pgina qiyinchiliklarga sabab bo'ladi.

Bunda shuni inobatga olish kerakki, ekologiya sohasidagi jinoyatlar bo'yicha ishlarda oqibatlarining kelib chiqish ularga shamolning kuchi va yo'nalishi. yomg'ir yog'ishi, daryolarning to'lishi kabi tabiiy jarayonlarning sezilarli ta'siri bilan shartlanadi. Ularning mavjudligi, kuchi, davomiyligi ko'pgina hollarda ko'rilayotgan jinoyatlar oqibatlarini aniqlash imkonini belgilaydi.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlar kriminalistik tavsifining tarkibiy elementi bo'lib, jinoyatchi shaxsi xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar hisoblanadi.

Jinoyatchi shaxsi, eng avvalo, boshqa shaxslar bilan ko'p tomonlama va tizimli munosabatlar jarayonida shakllangan integratsiyalashgan ijtimoiy ahamiyatli xususiyatlar majmuidir.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlarni sodir etuvchi shaxslardan N.A.Duxno¹⁴ uchta shartli guruhni ajratadi:

1) Turli korxonalar, muassasa va tashkilotlarning mas'hul xodimlari, ular o'z faoliyati bo'yicha tabiatni muhofaza qilish qoidalari rioya etishlari yoki ularning boshqa shaxslar tomonidan bajarilishini nazorat qilib turishlari lozim bo'ladi;

2) O'z tashabbusi bilan yoki rahbarlari buyrug'i bilan jinoyat sodir etishi mumkin bo'lgan oddiy ishchilar;

3) xo'jalik faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan ekologik jinoyatlarni sodir etuvchi shaxslar (masalan, noqonuniy ravishda ov qilish, baliq ovlash, o'rmon kesish va b.).

¹⁴ Н.А.Духно, Ю.Г.Корухов Расследование экологических преступлений. Учеб. Пособие. М.:(МИИТа) 2002. Стр.4.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlar sodir etilishiga sabab bo'ladigan holatlar tavsifi maxsus kriminalistik ahamiyatga ega bo'ladi.

Bularga jinoyat-huquqiy normalarning yetarli darajada jiddiy sanksiyaga ega emasligi, xo'jalik manfaatlarining ekologik manfaatlardan ustunligi, aholi ekologik madaniyatining past darajasi, u yoki bu modda va texnologiyalarning atrof-tabiiy muhitga ta'sirining yetarli darajada o'rganilmaganligi kabilarni kiritish mumkin.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlarning kriminalistik tavsifi haqidagi ma'lumotlar tergov harakatlari, tezkor qidiruv choralari natijalari hamda sud-biologik va sud-ekologik ekspertizasi, jinoyat sodir etish holati, uning tergov prognozi va modellashtirilishi, jinoyat sodir etish usuli va vositalari, izlar, jinoiy tajovuz predmetiga xos xususiyatlar, jinoyatchi shaxsi hamda aybdor shaxsning javobgarligini og'irlashtiruvchi yoki yengillashtiruvchi holatlar haqidagi ma'lumotlarning kriminalistik taxlili yo'li bilan olinishi mumkin.

Kriminalistik tavsifni tadqiq qilish ma'lum amaliy ahamiyatga ega bo'ladi, bu uning "taxminiylik modeli sifatidagina qaralishi va tergovchi tomonidan faqat yo'naltiruvchi ma'lumot sifatida foydalanilishi mumkinligi"¹⁵ da namoyon bo'ladi.

Ammo aniqlashtirilgan va detallashtirilgan kriminalistik tavsif uning elementlari o'zaro qaramlikda bir-biriga bog'langan taqdirdagina samarali foydalanilishi mumkin.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlarining kriminalistik tavsifini tergov jarayonida qo'llashdan tashqari tezkor qidiruv faoliyatida ham samarali qo'llash mumkii, chunki u mazkur kategoriya jinoyatlarni sodir etish va aniqlashning tipik usullarini tavsiflaydi, tipik jinoyatchi shaxsi tavsifi haqidagi ma'lumotni o'z ichiga oladi va shu orqali tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshirish uchun barcha zaruriy rejalarni o'z ichiga oladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/111453>.
3. O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi 754-XII-con Qonuni 09.12.1992- yil.
4. I.A.Karimov "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari", - T.: "O'zbekiston".1997. 85-bet.
5. Kriminalistika. Prof.G'. Abdumajidovning um.tahriri ostida. "Adolat" T.: 2003. 15-bet.
6. Kriminalistika darslik 2-jild "Adolat", T.: 2003. 13-bet.
7. M.V.Usmonov Ekologik jinoyatlarni baholash "Hayot va qonun", 2001.№2-3.36-bet.
8. Л.Л.Каневский Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991. Стр.74.
9. И.Ф.Панталеев Методика расследования преступлений. М.: 1975.
10. Р.С.Белкин Курс криминалистики: в 3 т. М.: 1997.

¹⁵ В.И.Шиканов Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. Стр.24.

11. В.К.Гавло К вопросу о криминалистической характеристике преступлений// Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск.: 1980. Стр-43.
12. В.И.Чулахов Навыки и привычки человека как источник криминалистически значимой информации: Дис...канд.юрид.наук. М.: 1999. стр.78.
13. Криминалистика /Под ред. Р.С.Белкина. стр-686.
14. Н.А.Духно, Ю.Г.Корухов Расследование экологических преступлений. Учеб. Пособие. М.:(МИИТа) 2002. Стр.4.
15. В.И.Шиканов Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. Стр.24.
16. Internet: www.law.isv.ru